

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

CONTROL DE NIVEL CON PID COMERCIAL DE ABB

COLECCIÓN DE PRÁCTICAS EXPERIMENTALES DE CONTROL DE
PROCESOS Y AUTOMATIZACIÓN

JUAN GARRIDO JURADO

ÁREA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Título: Control de nivel con PID comercial de ABB

Autor: Juan Garrido Jurado

Colección de prácticas experimentales de Control de Procesos y Automatización

Grupo de Innovación Docente GID54

Universidad de Córdoba. España

Año 2024

<https://zenodo.org/communities/gid54-uco>

Versión: 1

La práctica descrita en este guion pertenece a la “*Colección de prácticas experimentales de Control de Procesos y Automatización*” del Área de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de Córdoba. Dicha colección recoge guiones de prácticas de laboratorio usados en varias de las asignaturas que imparte el Área empleando diversos equipos disponibles en sus laboratorios. Los guiones son elaborados por los miembros del Grupo de Innovación Docente GID54 de la Universidad de Córdoba.

This work is licensed under CC BY 4.0. To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

CONTROL DE NIVEL CON PID COMERCIAL DE ABB

OBJETIVOS

El objetivo principal de esta práctica es la implementación de un lazo de control con un controlador comercial de ABB, con el cual regular el nivel de agua en un depósito. Para ello se llevarán a cabo los siguientes pasos:

- Comprobación y configuración de varios parámetros del controlador de ABB.
- Control todo o nada de nivel.
- Diseño mediante reglas de sintonía y simulación de controladores P, PI y PID.
- Validación experimental de los diseños anteriores.
- Ajuste de control PID mediante función autosintonía y análisis del efecto de la variación de los parámetros del controlador PID.

NOTA: Algunos apartados de esta práctica deben trabajarse antes desde casa y llevarse ya hechos por cada estudiante.

Competencias trabajadas:

- CEEI7: Conocimiento y capacidad para el modelado y simulación de sistemas.
- CEEI8: Conocimientos de regulación automática y técnicas de control y su aplicación a la automatización industrial.
- CB1: Poseer y comprender conocimientos de la vanguardia del campo de la Ingeniería Electrónica Industrial.

Conceptos a dominar por el alumnado:

- Reconocer cuáles son los principales parámetros de un controlador industrial y comprender cómo configurarlos: parámetros de control, de escalado de la variable de proceso y de la señal de control, etc.
- Identificar los componentes y señales del lazo de control bajo estudio, tanto del control todo/nada como del lazo continuo PID.

- Conocer las ventajas e inconvenientes de un control todo/nada frente a un lazo de control continuo y las implicaciones de una mayor o menor histéresis en el control todo/nada.
- Calcular por identificación aproximada la función de transferencia de primer orden más retardo de un sistema a partir de su respuesta escalón en lazo abierto.
- Conocer y entender las componentes (la ecuación) de un controlador P, PI y PID.
- Aplicar reglas de sintonía para diseñar un controlador P, PI y PID para el proceso anterior y simular su respuesta en lazo cerrado ante salto escalón en la referencia y en la carga.
- Comprender las ventajas de la acción integral en la respuesta del sistema realimentado frente al control solo proporcional. Concepto de "manual reset" en el control P.
- Analizar cómo influye en la respuesta del lazo la variación de la ganancia proporcional, la constante de tiempo integral y la constante de tiempo derivativo.
- Conocer y usar la funcionalidad de "autosintonía" del controlador industrial de ABB.

MATERIALES

Para la realización de esta práctica se van a usar los siguientes recursos:

- Equipo experimental (o planta) de control de nivel PROCON 38-001 de Feedback Instruments modificado. Hay dos plantas similares denominadas A y B.
- Controlador Commander 300 (o C300) de ABB.
- PC con el software UCO-Serial_Commander300.

Junto al guion se suministra documentación técnica adicional sobre dichos recursos (hoja de características, manuales del controlador C300, figuras, etc.).

1. CONTROL COMERCIAL PID COMMANDER 300 DE ABB

El controlador universal de procesos Commander 300 (o C300) de ABB es un controlador PID monovariante versátil con capacidad para medir, indicar y controlar temperatura, presión, caudal, nivel y otras variables de proceso. Tiene entradas de proceso en corriente, tensión, y para termopar o RTD. Dispone de salidas de control analógicas, lógicas y de relé, y de una amplia gama de estrategias de control. La resolución de sus entradas es de 12 bits y el periodo de muestreo es de 160 ms. También cuenta con comunicación serie mediante el protocolo MODBUS RTU. Con protección NEMA 4X/IP66 en el panel frontal e inmunidad RF superior de serie, el C300 se ha diseñado para soportar los entornos más duros [1]. La Figura 1 muestra todas estas capacidades de entrada/salida y comunicación de manera esquemática.

En su modo de control estándar puede funcionar con los siguientes tipos de control (ver Figura 2): control proporcional en corriente (C-Prop) o control proporcional en tiempo (t-Prop). El control proporcional en corriente es el que se usa para implementar un control PID (o P o PI) con una salida analógica en corriente 4-20 mA. Si en su lugar se usa una salida digital o relé, el valor de salida del PID se puede usar para activar dicha salida digital un tiempo proporcional a dicho valor; este sería el control proporcional en tiempo. Aunque este control no se usa en esta práctica, el modo t-Prop también incluye el control Todo/Nada con una salida digital o relé, que sí se implementará [2].

Figura 1. Capacidades de E/S y comunicaciones del C300 [1].

Figura 2. Esquema de control estándar del C300 [2].

La Figura 3 muestra la configuración del panel de control frontal del controlador C300 de ABB. Hay dos visualizadores que en estado de operación normal muestran: en el superior, la variable del proceso (PV) y en el inferior, la consigna o set-point (SP) en modo automático o

la señal de control (OP) en el modo manual. Estos visualizadores también muestran información al realizar la configuración. En este caso cada vez que se cambia un parámetro, en el visualizador superior se muestra parpadeando un punto (testigo) a la espera de pulsar el botón Intro. Debajo encontramos los testigos LED, que dan información sobre el estado del controlador, y el mando de control con seis botones táctiles de membrana.

Figura 3. Mandos de control, visualizadores y testigos [3].

Cada botón activa una cierta función o listas de funciones a realizar [4]. Los botones son:

- **Siguiente Página:** se usa para movernos a través de las páginas de programas. Cada página de programa está asociada a ciertas funciones del controlador y consiste en un número de parámetros/frames que pueden ser modificados por el operario para configurar el controlador de la forma deseada. Por ejemplo, hay páginas para indicar el tipo de control (todo/nada, continuo, por tiempo), los parámetros de control, el escalado de la variable de proceso, el escalado de la señal de control, configuración de alarmas, configuración de comunicación serie, etc. Dentro de cada página habrá varios parámetros (o frames) configurables. La página de operación es la de funcionamiento normal, mostrando la variable de proceso.
- **Siguiente Parámetro:** se usa para avanzar al siguiente parámetro (o frame) dentro de una misma página de programa.

Figura 4. Botones para moverse entre páginas y parámetros (frames) en una misma página [4].

- **Flecha Arriba y Flecha Abajo:** se usan para incrementar o decrementar el valor de un parámetro y así ajustarlo, o seleccionar un parámetro de una lista. Si se mantiene presionado el botón, aumenta la velocidad de cambio en el incremento o decremento del valor.

Figura 5. Ajuste o selección de parámetros con los botones de flechas [4].

En modo manual, en la Página de Operación (donde el PID muestra la variable de proceso -PV- arriba), estas teclas permiten modificar la señal de control (OP). En modo automático, sirven para variar la señal de set point (SP). Para volver a la Página de Operación desde cualquier otra página, hay que pulsar el botón Siguiente Página una vez y luego Intro.

- **Auto/Manual:** para seleccionar el modo manual o automático en el controlador PID.
- **Intro:** se usa para almacenar el parámetro de programación o valor introducido. Cuando aparece un punto parpadeante en pantalla significa que hemos modificado el valor de un parámetro; para almacenarlo hay que pulsar la tecla Intro, y tras ello desaparecerá dicho punto.

En cuanto a los indicadores LED estos dan información sobre las alarmas activas (si éstas se han configurado), si el tipo de set point usado es local (L) o remoto (R), si la función autosintonía (ST) está activa, y si el control manual (M) está activo.

LED Indicators

Figura 6. Indicadores LED [4].

Para información más detallada, consultar los manuales del controlador suministrados en la documentación adicional de la práctica.

2. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

La planta para controlar consiste básicamente en un circuito cerrado de agua. A continuación, la Figura 7 muestra una fotografía de los equipos disponibles en el laboratorio (planta A y planta B). Dispone de dos depósitos abiertos. En el inferior hay una bomba que envía agua al depósito superior, donde se mide el nivel con un sensor para poder controlarlo. El agua del tanque superior cae al tanque inferior por gravedad a través de un orificio. Se trata por tanto de un sistema autorregulado, que llega a un estado estacionario cuando el caudal de entrada del tanque se iguala con el caudal de salida, caudal este último que depende de la altura de agua en el tanque. Existen una serie de válvulas manuales y eléctricas, y una servoválvula (o válvula proporcional) para controlar el flujo suministrado por la bomba. También hay un indicador para medir el caudal que pasa a través de la tubería. La estrategia de control se implementa en un controlador industrial de ABB que se usará como controlador para regular el nivel de agua en el **tanque superior**. La Figura 8 muestra el diagrama P&I del proceso.

Figura 7. Equipos experimentales PROCON 38-001: derecha planta A e izquierda planta B.

Figura 8. Diagrama P&I del proceso.

El equipo experimental es una versión modificada del entrenador PROCON 38-001 de Feedback Instrument para control de procesos de nivel y caudal. Al equipo original se le han quitado algunos elementos y otros, como la bomba y la servoválvula, se han cambiado por otros diferentes. A continuación, se describen los elementos que componen la planta en su versión actual:

- **Depósitos:** la planta consta de dos depósitos. En el inferior está situada la bomba. El superior está dividido en dos partes. Sólo se utiliza la parte derecha aislándola de la izquierda mediante un tapón de goma. El sensor de nivel está situado en el depósito superior. El depósito superior evacúa el agua al tanque inferior a través de tres conductos: dos de ellos controlados por electroválvulas de tipo solenoide todo/nada y el otro mediante una válvula manual. El depósito superior dispone de una escala para ver su nivel de llenado en %. Además, dispone de un conducto de rebose que envía el agua al depósito inferior en el caso de que el nivel supere la altura de la escala.

Figura 9. Tanque superior [5].

- **Bomba centrífuga:** está sumergida en el depósito inferior y es la encargada de enviar el agua del depósito inferior al superior a través de la red de tuberías. La bomba contiene un motor de corriente continua que trabaja a 12 V, el cual se activa mediante un interruptor de forma manual, o bien de forma automática a través de un relé de control. La actual bomba es la bomba sumergible de Goldenship de 2300 l/h GS20116.
- **Válvulas manuales:** disponen de una llave para abrir y cerrar el caudal que pasa a través de ellas. Aunque se pueden abrir en parte, la imprecisión es muy grande en comparación con una servoválvula. NO SE DEBEN TOCAR.
- **Servoválvula:** está diseñada para actuar de forma proporcional a una señal de entrada en corriente 4-20 mA. La forman la válvula en sí y su actuador. La válvula dispone de un elemento, el obturador, que se va introduciendo en el asiento del cuerpo de la válvula de forma que va interrumpiendo el flujo que pasa por el conducto. El obturador está unido a un vástago que se puede subir o bajar mediante el actuador, un motor al que se conecta el vástago con una serie engranajes. Variando la corriente de entrada a la servoválvula entre 4-20 mA se abre entre un 0-100%, respectivamente, pudiéndose pasar por todo el

rango de posiciones intermedias de forma precisa y regulando así el caudal que la atraviesa y que se envía al tanque superior. La servoválvula original ha sido cambiada por la válvula VM2 de Danfoss junto con el actuador AME 10, también de Danfoss.

- **Electroválvulas:** a diferencia de la servoválvula o de las válvulas manuales, sólo pueden estar totalmente abiertas o cerradas. Su estado normal (cuando no le llega tensión) es de cerrada (válvula normalmente cerrada). Cuando le llega una señal de 24 V de corriente continua, ésta se abre. El equipo de control dispone en su parte trasera de conexiones fijas de 24 V. Si se necesita que una electroválvula esté siempre abierta bastará con conectarla a una de estas tomas. También se llaman válvulas de solenoide.
- **Caudalímetro visual tipo rotámetro:** para tener una medida visual del flujo de agua que pasa por la tubería se utiliza un caudalímetro de tipo rotámetro. Su funcionamiento se basa en un elemento que se eleva verticalmente al girar. A mayor flujo más rotará y más subirá. Esta ascensión está graduada mediante una escala que está entre los 0.4-4.4 litros/min en la planta B o 25-250 l/h (que equivale a unos 0.42-4.2 l/min) en la planta A. Está pensado para tener una medida visual del caudal, pero no puede utilizarse como elemento de medida en el lazo de control. En esta práctica no tiene un uso importante más allá de ver si la bomba está suministrando caudal o no, ya que, además, su bajo rango de medida puede verse sobrepasado por dicho caudal.
- **Sensor de nivel:** está ubicado en el depósito superior y es de tipo flotador. Una vez calibrado, da una salida 4-20 mA proporcional al nivel del depósito en su escala 0-100%, respectivamente. Se basa en la variación de un potenciómetro al subir o bajar el flotador.

Para llevar a cabo el conexionado de las señales de la planta al controlador industrial se usan dos equipos: el Process Interface 38-200 y el Process Controller 38-300 (que contiene al Commander 300). El equipo **Process Interface 38-200** tiene las distintas líneas de conexionado con la planta y generadores de tensión y corriente. Tiene salidas estandarizadas de tensión e intensidad. Los componentes de este equipo se muestran en la Figura 10, donde varios que no se usan aparecen con una cruz roja. Los componentes son los siguientes:

Figura 10. Esquema del equipo Process Interface 38-200.

- Interruptor de seguridad: es un dispositivo de protección que sirve además para encender y apagar el equipo de proceso.
- Interruptor de la bomba: sirve para encender y apagar la bomba. Justo encima de él hay un conector para controlar el encendido y apagado a través de una señal de control. De los dos interruptores que existen, es el situado a la izquierda. Este interruptor está conectado internamente a la bomba mediante un cable que llega a la planta por la parte trasera.
- Interruptor de electroválvula: si se conecta cualquiera de las electroválvulas al conector que hay al lado de este interruptor, permite abrirla y cerrarla. La conexión se realiza en lateral derecho de la planta, en las entradas SV1, SV2 o SV3.
- Fuente de intensidad: permite generar una señal eléctrica de corriente 4-20 mA. Dispone de potenciómetro para graduar esta intensidad de salida. NO se va a usar.
- Conexión a servoválvula: la señal de 4-20 mA se envía a la servoválvula NO mediante los conectores originales (tachados en la Figura 10) sino por la caja de conexiones que hay en el lateral derecho del proceso y mostrado en la Figura 10 a la derecha. Los dos conectores rojo y negro sirven para introducir la señal eléctrica, bien desde la fuente de intensidad o bien desde el controlador PID (se hará esto último).
- Conexiones para procesos: se utilizan los conectores redondos numerados del 1 al 4 para conectar diversos elementos. Se usará uno de estos conectores para el sensor de nivel.
- Convertor Intensidad-Tensión: sirven para convertir señales en corriente a señales en tensión mediante los convertidores de Intensidad-Tensión disponibles. NO se van a usar.
- Control on/off: el equipo dispone de un disparador de Schmitt con dos entradas (señal de referencia y señal medida) en tensión. Éstas se comparan y si la diferencia es mayor que la marcada por la histéresis (a través de un potenciómetro) se produce una tensión de salida. NO se va a usar.
- Conexiones de 24 V: en la parte trasera hay dos conexiones de 24 V para conectar las electroválvulas si se quisieran dejar abiertas durante todo el experimento. No se usan.

El **Process Controller 38-300** es el equipo que lleva incorporado el controlador PID modelo Commander 300 de ABB. También incorpora conectores para todas las señales de entrada/salida y comunicaciones del controlador PID (ver Figura 11). Estas conexiones son:

- Conexiones de 4-20 mA: para las entradas y salidas al PID, como la señal de medida del sensor de nivel y la señal de control que genera para comandar la servoválvula (esta última se usa para el lazo de control continuo PID).

- **Relés:** en la parte inferior existen una serie de relés controlados por el controlador para activar/desactivar elementos de la planta. Estos se pueden usar para activar alarmas o para implementar un control todo/nada si la salida a relé se conecta a un actuador todo/nada.
- **Conexión serie:** por la parte trasera, el PID ofrece un puerto para comunicarse con un PC a través del puerto serie. El software que se utilizará en esta práctica permite monitorizar las señales de referencia (**SP**), variable controlada o de proceso (**PV**) y señal de control (**OP**) y guardarlas en un fichero cada 0.5 segundos.

Figura 11. Esquema del Process Controller 38-300 [5].

PROCEDIMIENTO

Este procedimiento consta de los siguientes apartados:

1. Configuración del controlador de ABB.
2. Control ON/OFF del nivel de agua del depósito superior.
3. Control PID y validación en simulación.
4. Validación experimental de los controladores.
5. Funcionalidad autosintonía.
6. Variación de los parámetros de control PID.

NOTA: Al inicio de la práctica cada estudiante deberá entregar en papel, con su nombre y apellidos, las tareas hechas previamente en casa del apartado 3 completo, lo cual incluye: identificación de la función de transferencia de la planta y cálculos realizados, parámetros de los controladores P, PI y PID según las reglas de sintonía dadas, diagrama de bloques del lazo de control, gráficas con la respuesta temporal en lazo cerrado ante salto escalón en la referencia y salto escalón en la carga, y análisis de dichas respuestas indicando los valores de los errores estacionarios y los efectos de variar los parámetros de control en la respuesta transitoria y estacionaria. Todas estas tareas deberán estar explicadas y con los cálculos y comentarios justificativos correspondientes. Se asumen ciertos conocimientos básicos de MATLAB/Simulink y su toolbox de control.

1. CONFIGURACIÓN DEL CONTROLADOR DE ABB

En este apartado se describen algunos parámetros del controlador C300 para esta práctica y que están relacionados con la configuración de la variable de proceso y su escalado, las consignas y el control. Estos parámetros deberían estar ya bien configurados, por lo que no hay que tocarlos; pero el estudiante puede examinar que los valores son los que hay seleccionados. Algunas de estas Páginas y algunos de sus parámetros son los que se comentan a continuación y aparecen en la Figura 12. Comprobar al menos los de las páginas Setup Process y Setup Control. En caso de que algún parámetro no coincida, consultar al profesor.

Figura 12. Algunas páginas y parámetros del Commander 300 [4].

Encender SOLO el controlador C300 pulsando el interruptor verde del Process Controller 38-300, y ponerlo en modo MANUAL. Como ya se ha explicado, para cambiar de Página hay que pulsar el botón Siguiente Página, y una vez en la Página deseada, para ir cambiando de parámetro, hay que pulsar el botón Siguiente Parámetro.

1. Página de configuración de la variable de proceso (SEtUP PrCESS): aquí se configuran los parámetros relacionados con la señal de entrada del proceso (la PV). En LNTYPI se indica el tipo de variable de entrada (mV, V, mA, resistencia, termopar, RTD); en nuestro caso, es entrada en corriente, luego debe estar seleccionado _A_P. Se puede introducir algún tipo de linealizador para termopares o raíz cuadrada entre otros; en esta práctica no se usa ninguno (se indica NONE). Se define el rango de entrada de la señal en corriente indicando su valor máximo (r-HI-I) y mínimo (r-LO-I) en unidades eléctricas. Teniendo en cuenta que nuestro sensor de nivel está calibrado para dar 20 mA cuando el nivel está al 100% de su escala gráfica y 4 mA cuando está al 0%, los valores r-HI-I y r-Lo-I deben configurarse a 20.0 y 4.0, respectivamente. En el parámetro bSPd se puede seleccionar qué valor se muestra de la PV en caso de rotura del sensor (NONE no hace nada). FdLP-I indica el porcentaje para la

detección de fallo, de forma que si la entrada está ese % fuera de escala se detectará un fallo. En ese caso, además, en dEFACT se puede indicar la acción de control por defecto si hay fallo: NONE, HOlD (pasa a modo manual con el valor de control actual) o O/P (pasa a modo manual con el valor de control, OP, definido en el parámetro dEF-OP).

2. Página de programación de visualización (dISPLY PAGE): en ella se definen las unidades y rangos industriales, los incrementos en la barra gráfica junto a los LED y el brillo del display. Con los parámetros de visualización de fin de escala (dIS-HI) y visualizador de cero (dIS-LO) hacemos el escalado de la variable de proceso (PV). Como el rango de la señal de entrada en corriente del nivel es de 4 a 20 mA para el rango de nivel de 0 a 100%, hay que definir 100.0 en dIS-HI y 0.0 en dIS-LO. La curva de escalado de la medida de nivel sería la de la Figura 13. Como las unidades son % en el parámetro UNItS ajustar NONE. Los otros parámetros relacionados con la barra gráfica o el brillo de la pantalla se dejan a su valor por defecto.

Figura 13. Curva de escalado de la medida de nivel.

3. Página de puntos de consigna (Set POINTS): el parámetro SP-AdJ debe estar en YES para que la consigna se muestre en la pantalla del C300 y se pueda modificar en la Página de Operación con los botones de arriba/abajo. Los límites de la consigna se especifican en LSP-HI (alto) y LSP-LO (bajo). Como el nivel de agua se mide entre 0-100 %, estos límites deben ser 100.0 y 0.0, respectivamente. Si el parámetro SP-trP esta activo (YES), se activa el seguimiento del punto de consigna cuando el controlador esté en modo manual, lo que quiere decir que la consigna (que no estaría activa) seguirá a la variable de proceso (PV). Esto permite realizar cambios de modo sin salto. Por ejemplo, al llevar manualmente el proceso a un punto de operación (a un valor de PV deseado) y pasar del modo manual al automático, la consigna y la variable de proceso coincidirían y no habría un error repentino que produjera saltos bruscos en la señal de control. Ajustar el parámetro de selección del punto de consigna (SPt-SL) a YES y el segundo punto de consigna (2nd-SP) a dUAL (doble); esto permite ajustar

también el SP desde una aplicación en un ordenador conectado al C300. Hay más parámetros relacionados con consignas remotas que se dejan por defecto.

4. Página de configuración de control (SEtUP CONtrL): aquí se indica el tipo de control, si la acción de control es directa o inversa, los límites superiores e inferiores de la salida de control y aspectos programables de control al encendido o fallo, entre otros. Confirmar que la configuración establecida es la explicada a continuación. El parámetro C_tYPE, donde se selecciona el tipo de control (proporcional en corriente, proporcional en tiempo, de posición, etc.), debe estar ajustado en C-PrOP, proporcional en corriente, que es el necesario para el control PID. El modo de control (C_OdE) debe estar ajustado el valor SINGLE, que es el modo normal de control (hay otro modo para aplicaciones de calentar/enfriar que no se usará). En el parámetro de modo por interrupción del suministro eléctrico (PF_OdE), se selecciona reiniciar en el modo manual (valor _ANUAL). En el parámetro AutOP de salida de modo automático a manual en caso de interrupción del suministro eléctrico (si en el anterior se seleccionó reiniciar en modo manual) se indica un valor entre 0 y 100%; en nuestro caso, 100.0. En el parámetro _ANOP de salida de manual a manual en caso de interrupción del suministro eléctrico se indica dicho valor entre 0 y 100 (o si se indicara LAsT se retendría la salida anterior a la interrupción). El parámetro AUt_AN debe estar en ON para habilitar la activación/desactivación del botón auto/manual. También se configuran el límite superior (OP-HI) e inferior (OP-LO) de la salida de control cuando el controlador está funcionando en modo automático; estos valores se ajustan a 100.0 y 15.0, respectivamente. El valor inferior se pone a 15.0 y no a 0.0 para evitar que la servoválvula se cierre por completo y no deje pasar caudal, lo cual podría provocar que la bomba se sobrecalentara. El parámetro ACtION permite seleccionar si la acción de control es directa (valor dIr) o inversa (valor rEU). Este parámetro está relacionado con el signo de la ganancia del controlador. En nuestro caso se selecciona acción inversa, que equivale a signo positivo en la ganancia. Los parámetros de las entradas lógicas (como LOGIC1 o LOGIC2) se dejan por defecto al no usarse.

5. Página de salida proporcional en corriente (C-PrOP OUtPUt): esta página sólo aparece si se ha seleccionado el tipo de control C-Prop y en ella se configuran los rangos de la salida de control en corriente. Cuando se use el C300 como controlador PID en esta práctica, el actuador que se utiliza es una válvula proporcional (servo) que recibe una entrada en corriente en el rango 4-20 mA. Por tanto, el parámetro de máximo valor en corriente (ANL-HI), que corresponde a una OP del 100%, y el parámetro de mínimo valor de corriente (ANL-LO), que corresponde a una OP de 0%, se ajustan a 20.0 y 4.0, respectivamente.

se indica el valor de histéresis, ajustable entre 0.0 y 5.0 % (ver Figura 16). En principio, dejar el valor de histéresis a 0.0.

Figura 16. Configuración del control ON/OFF en la Página de Control [3].

4. Encender el PC y abrir el programa UCO-Serial_Commander300 (UCO-SC300), cuyo icono está en el Escritorio. Mirar el Anexo I sobre el programa para información más detallada. Aparecerá una ventana como la de la Figura 17. Maximizar la aplicación. Si se desea, la aplicación permite guardar los datos en un archivo .csv. Por defecto, este archivo se crearía en el Escritorio. Sin embargo, ya que los nuevos ficheros en el PC se borran si este se reinicia o apaga por cualquier causa, se recomienda elegir un directorio ubicado en una memoria USB del estudiante. Para ello elegir, pulsar el botón Folder y elegir la ubicación en el USB. A continuación, indicar el nombre del fichero en File name y pulsar Enter en el teclado del PC. Ahora, ya, pulsar Connect para comunicar con el C300 con lo que se empezarán a monitorizar y guardar los valores de OP, PV y SP. En este apartado los valores de OP que se muestran no son válidos pues se está haciendo un control todo/nada con la salida a relé.

Figura 17. Pantalla principal de la aplicación UCO-Serial_Commander300.

5. Mediante el control ON/OFF, hacer que el volumen de líquido del depósito superior se encuentre alrededor del 50%. Para ello pasar el controlador C300 a modo automático y ajustar, con los botones de Flecha Arriba o Abajo, un valor de set point (SP) del 50.0 %. Hacer las capturas de pantalla o fotos pertinentes para la memoria.

6. Probar a cambiar la histéresis a su valor máximo de 5.0 % y comprobar su efecto.

7. Tras acabar, poner el C300 en modo manual. Desconectar el cable del borne justo arriba del interruptor de bomba INT1. Volver a configurar el tipo de control (C-TYPE) del C300 como C-Prop en la Página de configuración de control (SEtUP Control), que es el que se usará en los siguientes apartados. Poner el valor de OP al 55.0 % y encender la bomba bajando el interruptor INT1, la cual se quedará funcionando indefinidamente.

CUESTIONES PARA RESPONDER TRAS LA PRÁCTICA

- Usando la foto del sistema de la Figura 7, identificar con flechas los componentes correspondientes al actuador, sensor y controlador. Dibujar el esquema de control todo/nada con diagrama de bloques de este sistema en particular indicando en él los componentes y también las magnitudes físicas (con sus unidades y rango) de las señales de referencia, señal de control, variable manipulada y variable controlada.
- ¿En qué caso se conseguía seguir mejor la señal de referencia, con una histéresis baja o alta? ¿Qué inconvenientes tenía cada caso?
- Si la bomba se conecta para que siempre esté en marcha, ¿cómo se podría modificar el control todo/nada para que actuase sobre la electroválvula todo/nada de salida SV2? ¿Qué ventajas podría tener el usar la electroválvula como actuador on/off y no la bomba?

3. CONTROL PID Y VALIDACIÓN EN SIMULACIÓN

El control ON/OFF puede ser adecuado para aplicaciones que no requieren un control preciso, pero para aplicaciones más exigentes es necesario acudir a un control continuo como el control PID. A continuación, y en los siguientes apartados, vamos a hacer un control continuo de nivel en el tanque superior usando el C300 de ABB como controlador PID en sus diferentes opciones: P, PI, y PID. Se implementa un lazo de control en el que la señal de control OP (Output to Process) es la señal de mando de apertura de la servoválvula (actuador) y la variable de proceso que se controla PV (Process Variable) es el nivel del depósito superior medido con el sensor de tipo flotador. Antes de realizar experimentos con la planta real, se van a ajustar y probar en simulación un controlador P, un PI y un PID. Su ajuste se realiza usando reglas de sintonía para la respuesta ante salto escalón en torno a un punto de operación. La Figura 18

y la Figura 19 muestran los datos experimentales de la respuesta temporal ante salto escalón para la planta de nivel A (planta derecha en el laboratorio) y para la planta de nivel B (planta izquierda en el laboratorio).

Figura 18. Respuesta temporal ante salto escalón de la planta de nivel derecha (planta A).

Figura 19. Respuesta temporal ante salto escalón de la planta de nivel izquierda (planta B).

Las reglas de sintonía que se usan se basan en los parámetros de un modelo de primer orden con retardo de tiempo del sistema a controlar, como el mostrado a continuación en (1), que es la función de transferencia que nos relaciona el nivel h (en %) del depósito con la apertura de la válvula proporcional v (en %). En dicho modelo, K es la ganancia estacionaria (%/%), T es la constante de tiempo (s) y L es el retardo de tiempo (s). Para obtener un

modelo matemático del proceso en dicho punto sería necesario usar modelado físico o técnicas de identificación. Se procederá de la siguiente manera:

$$\frac{h_{(\%)}(s)}{v_{(\%)}(s)} = G(s) = \frac{K}{Ts + 1} e^{-Ls} \quad (1)$$

1. A partir de las gráficas suministradas de la respuesta temporal, determinar los parámetros del modelo de primer orden más retardo de la planta que tenga que usar.

2. Usando de nuevo la foto del sistema de la Figura 7, identificar con flechas para este lazo de control los componentes correspondientes al actuador, sensor y controlador, indicando qué es físicamente cada uno. Dibujar el esquema de control en lazo cerrado con diagrama de bloques indicando en él los componentes y también las magnitudes físicas (con sus unidades y rango) de las señales de referencia, señal de control, variable manipulada, variable controlada y posibles perturbaciones.

3. Teniendo en cuenta que el control PID implementado en el C300 está en forma no interactiva, según la función de transferencia en (2), se van a determinar los diseños de un control P, un control PI y otro PID atendiendo a las reglas de sintonía que se recogen en la Tabla 1. Estas fórmulas se basan en los parámetros (K, T y L) de la función de transferencia del proceso G(s) de primer orden más retardo de tiempo en (1) previamente calculada. Para el control P se usará la regla de Ziegler-Nichols, mientras que para el control PI y PID se usará la fórmula AMIGO. Determinar los valores de ganancia proporcional K_P , constante de tiempo integral T_I y constante de tiempo derivativo T_D para cada caso.

$$C(s) = K_P \left(1 + \frac{1}{T_I s} + T_D s \right) \quad (2)$$

Tabla 1. Reglas de sintonía a utilizar en la práctica.

Control	K_P	T_I	T_D
P (Ziegler-Nichols)	$\frac{T}{KL}$	OFF	OFF
PI (AMIGO)	$\frac{1}{K} \left(0.15 + 0.35 \frac{T}{L} - \frac{T^2}{(L+T)^2} \right)$	$0.35L + \frac{13LT^2}{T^2 + 12LT + 7L^2}$	OFF
PID (AMIGO)	$\frac{1}{K} \left(0.2 + 0.45 \frac{T}{L} \right)$	$\frac{(0.4L + 0.8T)L}{0.1T + L}$	$\frac{0.5LT}{0.3L + T}$

A continuación, se va a analizar en simulación la respuesta ante entrada escalón de los tres diseños anteriores. Para ello, se va a crear en Simulink un modelo del sistema que trabaje con variables absolutas (y no con incrementales), es decir, el modelo de la planta recibe la OP

de 0 a 100% y proporciona la PV de 0 a 100%. Hay que tener en cuenta que las variables v y h de la función de transferencia $G(s)$ son incrementales respecto al punto de operación y no están expresadas en valores absolutos. Por ejemplo, el valor v de la válvula igual a 0 no indica que la servo esté cerrada, sino que está al valor usado en el punto de operación (o sea, 55% en valor absoluto, que es nuestro punto de operación). Por tanto, si trabajamos con valores absolutos, a la entrada del proceso (la OP) hay que restarle el valor de la OP en el punto de operación (v_0) antes de mandar dicha señal al bloque $G(s)$; y a la salida del bloque $G(s)$, que sería el nivel incremental h , hay que sumarle el valor de la PV en el punto de operación considerado (h_0). Sería un esquema como el de la Figura 20 (no se muestra la parte del controlador ni la realimentación). La función de transferencia G se puede crear en el espacio de trabajo con comandos de la toolbox de control y/o un bloque LTI System (como en la Figura 20), o usar los bloques de Simulink 'Transfer Fcn' y 'Transport Delay' conectados en serie.

Figura 20. Esquema Simulink del modelo del proceso usando $G(s)$ y variables absolutas de entrada y salida.

A. Control Proporcional (P)

En este apartado vamos a mostrar los efectos de la acción proporcional sobre el sistema modelado. El control proporcional se usa en aplicaciones donde el control ON/OFF no es aceptable y los cambios en la perturbación de carga son pequeños o infrecuentes. En el control P, la señal de control OP o $u(t)$ es proporcional al error $e(t)$ entre la referencia o set point (SP) y la variable de proceso controlada (PV). La ecuación del control P viene dada en (3), donde u_0 es el valor de la OP en el punto de operación deseado; este valor se suele llamar manual reset en los controladores comerciales y puede configurarse.

$$u(t) = K_p e(t) + u_0 \quad (3)$$

La principal desventaja del control P es que no asegura un error de posición nulo en el estacionario. Sin embargo, el valor de manual reset se puede usar para reducir (o casi anular) dicho error al menos en torno al punto de operación estacionario definido por $OP=v_0=u_0$ y la variable del proceso $PV=h_0$ (siendo este el valor deseado de set point, o sea, $SP=h_0$). En ese punto de operación, el error será prácticamente nulo (y, por tanto, el término $K_p \cdot e(t)$ en (3) también), pero gracias al manual reset u_0 , la señal de control $u(t)$, la OP, sería igual a u_0 ,

manteniendo la salida igual a $h_0 = SP$. Si el valor de set point SP cambia y u_0 no, habrá un error de posición en el nuevo estacionario, pero este será menor que si se prescinde del manual reset ($u_0 = 0$), que sería como considerar que el punto de operación es aquel donde la $OP = 0$. Comparar en simulación un control P sin manual reset ($u_0 = 0$) y otro con manual reset $u_0 = 55\%$ (el valor de OP en el punto inicial usado para la identificación del modelo). En ambos casos, $v_0 = 55\%$. Pasos que seguir:

1. Para ambos casos, implementar en Simulink un esquema como el de la Figura 21.

Figura 21. Esquema Simulink del sistema en lazo cerrado con control P.

2. Analizar en ambos casos los valores del error estacionario usando la sintonía de Ziegler-Nichols para el control P. También graficar la respuesta temporal cuando la referencia SP pasa del valor de la PV en el punto de operación inicial de la identificación ($h_0 = 46.2\%$ en la planta A o $h_0 = 37.8\%$ en la planta B) a dicho valor $h_0 + 10\%$. Este salto escalón se realiza a los 200 s de la simulación (todo esto se configura en el bloque Step de Simulink, donde el valor inicial de SP debe ser h_0 y el final $h_0 + 10$). La simulación debe durar unos 400 s o el tiempo suficiente para asegurar el haber llegado al nuevo estado estacionario. Determinar el error de posición con la fórmula vista en clase y compararlo con los de ambas simulaciones (con manual reset a 55% y manual reset a 0%). Nota: el manual reset se cambia en la parte del controlador de la Figura 21. Deberían salir gráficas parecidas a las de la Figura 22, donde se han probado unos valores de K_p ajustados manualmente. Si hace falta una mejor resolución de las gráficas, disminuir la tolerancia relativa del solver de Simulink a 10^{-6} en 'Model settings'.

3. Comprobar en cualquiera de los dos casos que, al disminuir la ganancia proporcional, el error de posición (offset) se incrementa; que, si la ganancia proporcional aumenta, el offset disminuye; pero que un incremento excesivo de la ganancia provoca oscilaciones inaceptables en la respuesta transitoria de la salida e incluso que el sistema en lazo cerrado se vuelva inestable. Mostrar valores y gráficas y comentar los resultados.

Figura 22. Ejemplo de respuestas con control P: derecha) con manual reset; izquierda) sin manual reset.

4. Modificar el esquema Simulink de la Figura 21 para obtener la respuesta en lazo cerrado frente a perturbaciones de carga (que se dan justo a la entrada de la planta). Usar la sintonía inicial de Ziegler-Nichols del control P, tanto con manual reset como sin él. Representar en una gráfica la respuesta en lazo cerrado de cada caso frente a perturbaciones de carga de un salto escalón de -5% en la carga a los 200 s (dejar la referencia fija a su valor inicial h_0 para que no haya ningún cambio en la referencia). Determinar los errores estacionarios y al igual que en el punto anterior, comprobar que el offset de error también se reduce si la ganancia proporcional crece (con similares limitaciones de estabilidad). Mostrar gráficas y valores.

B. Control Proporcional-Integral (PI)

Como se ha visto en el apartado anterior, el principal problema del control proporcional es que presenta un error de posición constante (un offset) tanto ante cambios de referencia como ante cambios en la perturbación de carga. La forma de evitar este error es introduciendo una componente extra en el controlador que es la integral del error, obteniendo así el control PI, cuya expresión es:

$$u(t) = K_p e(t) + \frac{K_p}{T_i} \int_0^t e(t) dt \quad (4)$$

Con control PI, para llegar al estacionario, el error debe ser cero ya que, si el error fuera constante distinto de cero, su integral sería una rampa que modificaría la señal de control $u(t)$. En la expresión anterior, el término de la integral del error asume el papel del manual reset u_0 del control P, pero aquí se actualiza de forma automática al nuevo punto de operación que se escoja con el set point. Por ello también se le conoce como automatic reset. Pasos que seguir:

1. En el esquema Simulink usado para el control P de la Figura 21, modificar el bloque del controlador para implementar el control PI calculado con la regla AMIGO de la Tabla 1. Su salida inicial debe ser $u_0=55\%$. Una forma de implementarlo es modificando el bloque de K_p por un bloque 'Transfer Fcn' o un bloque 'LTI System', que implemente la función de

transferencia correspondiente a la ecuación (4) y dada a continuación en (5). Otra forma es hacer un paralelo de dos ramas que se suman: una con la parte proporcional (bloque Gain con K_p) y otra, la parte integral (bloque Gain con K_p/T_I en serie con un bloque integrador con valor inicial a 55).

$$PI(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_I s} \right) = \frac{K_p}{T_I} \left(\frac{T_I s + 1}{s} \right) \quad (5)$$

2. Indicar un valor inicial de referencia SP de 45% y hacer que este cambie a 55% a los 250 s (indicar también un $h_0=45\%$). Simular un tiempo suficiente para que el sistema llegue al estacionario. Analizar los valores del error estacionario y graficar la respuesta temporal. Determinar el error de posición con la fórmula vista teórica en clase y compararlo con los de la simulación.

3. Comprobar el efecto de aumentar y disminuir cada uno de los parámetros del control PI por separado: primero, variar (aumentar y disminuir) la K_p dejando la T_I fija, y luego variar T_I dejando fija la K_p . En todos los casos comentar cómo afecta a la respuesta transitoria y a la estabilidad. Mostrar valores y gráficas y comentar los resultados.

4. Obtener la respuesta en lazo cerrado frente a perturbaciones de carga de tipo escalón de -5%. Usar la sintonía inicial AMIGO del control PI. Representar en una gráfica la respuesta en lazo cerrado. Determinar los errores estacionarios y al igual que en el punto anterior, comprobar el efecto de variar la ganancia K_p y el tiempo integral T_I .

C. Control Proporcional-Integral-Derivativo (PID)

Aunque con el control PI ya se consigue eliminar el offset de error estacionario (si el lazo de control es estable), en este apartado se va a estudiar el control PID, que añade al anterior el término derivativo. Este término puede ayudar a mejorar el amortiguamiento de la respuesta temporal y hacer que ésta sea más rápida. La expresión temporal del control PID se muestra en (6). Para implementar la acción derivativa es necesario añadir un filtro. Usando un filtro de primer orden, la función de transferencia del controlador PID queda como la que se muestra en (7), donde N suele tomar un valor entre 5-20. Aquí se usará $N=10$.

$$u(t) = K_p e(t) + \frac{K_p}{T_I} \int_0^t e(t) dt + K_p T_D \frac{de(t)}{dt} \quad (6)$$

$$PID(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_I s} + \frac{T_D s}{N s + 1} \right) \quad (7)$$

Los pasos que seguir son similares a los del caso anterior:

1. En el esquema Simulink modificar el bloque del controlador para implementar el control PID dado en (7) y calculado con la regla AMIGO.
2. Analizar los valores del error estacionario y graficar la respuesta temporal cuando la referencia SP pasa de 45% a 55%. Determinar el error de posición con la fórmula vista en clase y compararlo con los de la simulación.
3. Comprobar el efecto de aumentar y disminuir la T_D dejando fijos los valores de K_P y T_I . Comprobar cómo afecta a la respuesta transitoria y a la estabilidad. Mostrar valores y gráficas.
4. Obtener la respuesta en lazo cerrado frente a perturbaciones de carga de tipo escalón de -5%. Usar la sintonía inicial AMIGO del control PID. Representar en una gráfica la respuesta en lazo cerrado. Determinar los errores estacionarios y al igual que en el punto anterior, analizar el efecto de variar el parámetro T_D .

4. VALIDACIÓN EXPERIMENTAL DE LOS CONTROLADORES

En este apartado se van a testear en la planta experimental los diseños de control de nivel realizados en el apartado 3. Para ello usamos el controlador C300 de ABB junto al software de monitorización instalado en el PC (consulte Anexo I para más información). Se implementa un lazo de control en el que la OP (Output to Process) es la señal de mando de apertura de la servoválvula (señal de control) y la PV (Process Variable) la variable controlada del proceso (la salida) es el nivel de agua en el tanque superior. Hay que tener en cuenta que las respuestas experimentales no serán las mismas que las obtenidas en simulación, no solo porque el modelo del proceso siempre es una aproximación del sistema real sino, además, porque las ecuaciones de control implementadas en el controlador comercial no son exactamente las ecuaciones de control ideales pues incluyen aspectos prácticos que intentan mejorar su desempeño.

Como ya se indicó al final del punto 2, hay que poner el C300 en modo manual. Desconectar el cable del borne justo arriba del interruptor de bomba INT1. Volver a configurar el tipo de control (C-tYPE) del C300 como C-Prop en la Página de configuración de control (SETUP Control), que es el que se usará en este apartado. Ir a la Página de operación del C300, donde en el display superior saldrá la PV y en el inferior el SP, como se ve en las siguientes figuras. Pulsar Siguiente Parámetro, para que en el display inferior salga el valor actual de la OP, y modificarlo a 55.0 % con los botones de flechas arriba/abajo. Si se vuelve a pulsar el botón Siguiente Parámetro saldrá el SP dUAL que es el que viene desde el PC y no hay que modificar.

Figura 23. Ejemplos de diferentes aspectos de la Página de operación del C300.

Encender la bomba bajando el interruptor INT1. Dejar que el sistema llegue a su estado estacionario. Comprobar que todas las electroválvulas están cerradas. Arrancar el programa UCO-Serial_Commander300 del Escritorio del PC si no estaba abierto, proceder como en el control on/off a indicar un directorio y fichero donde guardar los datos, y conectar con el C300.

A. Control Proporcional (P)

Se va a probar el control proporcional diseñado según la regla de Ziegler-Nichols. Hay que tener en cuenta que a la hora de indicar el valor de la ganancia proporcional K_p , el C300 usa la banda proporcional (BP), cuya relación con la K_p es inversamente proporcional:

$$BP = \frac{100}{K_p} \quad (8)$$

Una banda proporcional del 40% nos indica que es dentro de esta banda en la que el control proporcional actúa, si el error está fuera de ella, la OP toma valor máximo (100%) o mínimo (15% por ser el valor mínimo configurado en modo automático). Se seguirán los siguientes pasos para configurar el control P en el C300:

1. Ir a la Página de control (Control PAGE) y en el parámetro ProP indicar el valor de banda proporcional correspondiente al control P ajustado según la regla de Ziegler-Nichols. Recordad que hay que pulsar el botón intro para guardar el valor introducido y que deje de parpadear el testigo del display. NOTA: la acción de control ya debería estar configurada de apartados anteriores como inversa, lo que equivale a ganancia proporcional positiva; si no fuera así, habría que ajustar este parámetro en la página SETUP Control.

2. En el siguiente parámetro, (t-untS) indicar segundos (SECS) para las constantes de tiempo. Anular la acción integral (pues el control P no la tiene). Para ello hay que introducir un valor superior a 7200 en el parámetro de tiempo integral (IntGrL). Así aparecerá OFF en vez de 7201.

3. El siguiente parámetro es el manual reset (_rESET). Indicar el valor de la OP actual que debe ser de 55% (el punto de operación seleccionado).

4. Anular la acción derivativa indicando un tiempo de 0 en el parámetro de tiempo derivativo (dErIU); aparecerá OFF.

5. En cuanto a los siguientes parámetros: dejar la banda de aproximación (APPb) a 1. Este valor (ajustable entre 0.1 y 3) se multiplica por la banda proporcional, de tal forma que la acción integral y derivativa solo actúan si el error está en una banda de dicho valor. Ajustar la activación del ajuste de reset manual (_r-AdJ) a YES para poder modificar el manual reset (el u_0 del control P) desde la página de operación del C300. En cuanto al parámetro OFFSET, dejarlo ajustado al 0%.

A continuación, se procede a probar dicho control P experimentalmente:

6. Estando el proceso en estado estacionario (el nivel ya no cambia), pasar el controlador C300 a modo automático, bien con el botón de cambio de modo, bien desde el programa del PC. El set point (SP) debería coincidir con el valor de la PV; si no es así, ajustar el SP al valor actual de la PV. En el actual punto de operación el error debería ser prácticamente nulo.

7. En el programa UCO-SC300, configurar el fichero .csv donde se guardarán los datos de esta experiencia. En él se guardarán cada 0.5 segundos los valores de OP, PV y SP. Este fichero podrá servir para la memoria de prácticas. NOTA: los ficheros creados desaparecen si el PC se reinicia, por lo que es recomendable guardarlos en el USB. Para ello pulsar Folder e indicar un USB del estudiante y el nombre del fichero. Si Folder no está habilitado, hay que darle al botón de Disconnect, seleccionar el directorio y pulsar Connect. Tras la experiencia, también se deben hacer las capturas de pantalla (con el botón de teclado Imprimir pantalla) que se estimen convenientes y guardarlas (usando por ejemplo el Paint) en el USB del estudiante. La aplicación UCO-SC300 permite mover las gráficas de lado a lado y hacer zoom con la rueda del ratón. Si la ventana de gráficas se quedara congelada sin avanzar, pulsar Reset.

8. Realizar en el SP un salto de +10% (con respecto al valor actual). A partir de ahora, para que los cambios de SP sean escalones, dichos cambios se realizarán desde el programa de ordenador. Visualizar la respuesta temporal en la aplicación de ordenador y esperar a que se llegue al nuevo estado estacionario. Medir el error estacionario y describir la respuesta.

9. Activar el interruptor INT2 del Process Interface, el cual abre una electroválvula SV que incrementa el caudal de desagüe del depósito superior. Así se emula una perturbación. Esperar que el sistema llegue al nuevo estado estacionario y medir el error estacionario.

10. Reducir el SP un 10% (volver al valor de SP inicial) y desactivar el interruptor INT2. Debería de volver al estado inicial de esta experiencia; sin embargo, vamos a anular el reset manual y ponerlo a 0. Para ello, estando en la Página operativa, pulsar cambio de parámetro hasta que salga en el display “_rESET” y con los botones de flechas, reducirlo a 0.0. Se podrá

observar que ahora el sistema no puede llegar a la referencia del punto de operación inicial, si no que va a un valor bastante inferior. Volver a incrementar el SP un 10% y tras llegar al estacionario, determinar el nuevo error estacionario (este debería ser mucho mayor que con el reset manual al 55%).

B. Control Proporcional-Integral (PI)

Para probar el controlador PI sintonizado según la regla AMIGO del apartado 3, se seguirán los siguientes pasos:

1. En la Página de control (Control PAGE) ajustar el nuevo valor de banda proporcional (ProP) y el valor de la constante de tiempo integral en IntGrL.
2. Ajustar un SP de 45% y esperar a que el proceso llegue al estacionario. ¿Qué error hay?
3. En el programa UCO-Serial_Commander300, configurar un nuevo fichero .csv donde se guardarán los datos de esta experiencia. Si el directorio ya estaba bien configurado, solo hace falta cambiar el nombre del fichero y pulsar Enter.
4. Desde el ordenador, dar un salto de +10% en el SP y determinar el error estacionario. Capturar las gráficas convenientes. ¿Cuál es el error estacionario? Describir la respuesta.
5. Volver a emular una perturbación activando el interruptor INT2 del Process Interface para abrir la electroválvula SV. Esperar a que el sistema llegue al nuevo estado estacionario y medir el error estacionario.

C. Control Proporcional-Integral-Derivativo (PID)

Para probar el controlador PID sintonizado según la regla AMIGO del apartado 3, se seguirán los siguientes pasos:

1. En la Página de control (Control PAGE) ajustar el nuevo valor de banda proporcional (ProP), el nuevo valor de la constante de tiempo integral en IntGrL, y el valor de la constante de tiempo derivativo dErIU.
2. En el programa UCO-Serial_Commander300, configurar un nuevo fichero .csv donde se guardarán los datos de esta experiencia.
3. Desde el ordenador, estando el proceso en estado estacionario, dar un salto de -10% en el SP y determinar el error estacionario. Capturar las gráficas convenientes y describir la respuesta temporal. ¿Cuál es el error estacionario?
4. Volver a emular una perturbación desactivando el interruptor INT2 del Process Interface para cerrar la electroválvula SV. Esperar a que el sistema llegue al nuevo estado estacionario y medir el error estacionario.

5. FUNCIONALIDAD AUTOSINTONÍA

Si se dispone de un buen modelo de una planta es posible utilizar alguna de las reglas de sintonía como las de Ziegler-Nichols o AMIGO. Pero no siempre hay disponible un buen modelo de la planta. Para solucionar este contratiempo existen algunos métodos que obtienen los parámetros del controlador PID a partir de los datos obtenidos al hacer oscilar al sistema en torno a su punto de trabajo. Uno de estos métodos está incorporado en el controlador C300 de ABB. Para mostrar su utilidad, vamos a autosintonizar un control PID. Se procederá como sigue:

1. Se mantendrán las conexiones anteriores. Mantener corriendo el programa de monitorización en el PC. Elegir un SP entre 45% y 55% (lo más cercano al valor actual de PV del proceso) y esperar que alcance el estado estacionario.

2. Tras ello, ir a la Página de autosintonía (SELF tUnE) y ajustar los siguientes parámetros:

- "St-tYP" (tipo de autosintonía):	AtSPt (en el set point)
- "StEP" (tamaño del paso de salida):	10 (%)
- "HYSt" (valor de la histéresis):	1.0 (%) (superior al nivel del ruido)
- "St-HI" (límite superior PV en autosintonía):	90
- "St-LO" (límite inferior PV en autosintonía):	10
- "tEr_S" (términos de control):	PId

3. En el siguiente parámetro (S-tunE), seleccionar ON y el proceso de autosintonía comenzará. Mientras el controlador está autosintonizándose el LED del ST estará encendido y al acabar el proceso, este LED empezará a parpadear. Si la autosintonía falla, el LED se apagará y un mensaje de error aparecerá en la página de parámetros.

4. Si todo va bien, cuando la autosintonía se complete (tarda unos minutos), ésta habrá calculado los parámetros del PID. Estos pueden verse después de seleccionar "S-tune" como los siguientes parámetros: AdU.P (la banda proporcional BP), AdU.I (la T_I) y AdU.d (la T_D).

5. Tras ellos, el siguiente parámetro ACCEPt nos pregunta si queremos aceptar o no dichos valores. Si se ajusta YES, los parámetros se cargan en el C300 y aparecerán en la página de control (Contrl PAGE). Si al volver al funcionamiento normal, el C300 da un aviso intermitente de precaución, avisar al profesor y mientras seguir con el siguiente punto.

6. Comprobar la bondad del diseño obtenido haciendo una experiencia similar a la del apartado anterior para observar la respuesta del lazo de control: desde el ordenador, dar un salto de +10% en el SP con respecto al valor actual de la PV. Tras llegar al estacionario, volver a emular una perturbación con el interruptor INT2. Hacer las capturas oportunas.

7. Si tras la autosintonía hubiera salido un mensaje de advertencia (ACK.nLG ALAr_S) que parpadea en el display, para quitarlo hay que darle acuse de recibo. Para ello, ir a la página de autosintonía (SELF tUnE), pulsar el botón siguiente parámetro, con lo que probablemente saldrá InCrSE StEP (el consejo que da el controlador), y pulsar el botón Intro. Entonces, saldrá Error ACK.nGd y al salir a la página de operación, el mensaje de advertencia ya no aparecerá.

6. VARIACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL CONTROL PID

En este último apartado se va a analizar el efecto de la variación de los tres parámetros de un controlador PID sobre la respuesta del lazo de control ante salto en la referencia. Por ejemplo, la constante de tiempo integral T_I controla la contribución de la acción integral del controlador sobre un tiempo dado. Cuanto más pequeño sea T_I , mayor será la contribución del término integral en un tiempo dado y el tiempo necesario para reducir el error será más pequeño. Desgraciadamente no es posible seguir reduciendo T_I para incrementar la acción integral y acabar con todo el error. Al igual que con la banda proporcional, hay un nivel mínimo de T_I a partir del cual el sistema se hace inestable y debe ser evitado. En este valor, la acción integral será demasiado grande para el sistema y la salida oscilará.

Se partirá del diseño obtenido por autosintonía en el apartado anterior. Asumiendo que los parámetros de esta autosintonía son BP_{ST} , T_{I_ST} y T_{D_ST} , los seis casos que se pide evaluar son los de la siguiente tabla:

Tabla 2. Casos para evaluar en la variación de parámetros PID.

BP	BP_{ST}	BP_{ST}	$BP_{ST} \times 0.3$	$BP_{ST} \times 2$	BP_{ST}	BP_{ST}
T_I	$T_{I_ST} \times 0.2$	$T_{I_ST} \times 10$	T_{I_ST}	T_{I_ST}	T_{I_ST}	T_{I_ST}
T_D	T_{D_ST}	T_{D_ST}	T_{D_ST}	T_{D_ST}	$T_{D_ST} \times 3$	$T_{D_ST} \times 0$

Para ello, estando la PV en estado estacionario, se modifican los parámetros de control en la Página de Control por los correspondientes al primer caso a probar, y se realiza un cambio de +10% en el SP. Esperar a que la PV llegue al nuevo estado estacionario y observar el efecto de la variación del parámetro que se haya modificado sobre la respuesta transitoria del sistema.

Proceder de la misma forma con cambios en la referencia de $\pm 10\%$ hasta analizar los demás casos de la Tabla 2. Puede que en algunos casos la respuesta sea muy oscilatoria, e incluso inestable. En dichos casos no hace falta esperar a llegar al estado estacionario; tras comprobar que la respuesta es inaceptable, pasar al caso siguiente. Además, hay que tener

en cuenta que la respuesta puede que no sea simétrica si los saltos escalón en la referencia son negativos.

Si este apartado no da tiempo a realizarlo experimentalmente, llevadlo a cabo en simulación para la memoria correspondiente. En cualquier caso, a la vista de los resultados, experimentales o simulados, comentar el efecto de la variación de los parámetros de control sobre la respuesta del sistema de control ante cambios en la referencia.

Una vez acabada la práctica, cerrar la aplicación UCO-Serial_Commander300 y apagar el ordenador. También parar la bomba con el interruptor INT1 y apagar tanto el Process Interface 38-200 como el Process Controller 38-300. NO desconectar el cableado.

CUESTIONES PARA RESPONDER TRAS LA PRÁCTICA

- ¿Qué diferencia principal hay en el sistema con un control P con respecto al control PI o PID?
- ¿Cómo se comportan estos tres controladores ante un cambio de consigna? A partir de los resultados experimentales, comentar diferencias en cuanto a errores estacionarios, velocidad de respuesta, tiempos de asentamiento, posibles oscilaciones amortiguadas y picos.
- ¿Cómo se comportan ante una perturbación (abrir o cerrar la electroválvula con el interruptor derecho INT2 del Process Interface)? Comentar las diferencias a partir de los resultados experimentales.
- ¿Hay alguna diferencia significativa entre el control PI y el PID para este proceso? ¿Si la hay cuál es?

REFERENCIAS

- [1] *Universal Process Controller C300 Data Sheet, SS/C300, Issue 9, ABB, Reino Unido, 2005.*
- [2] *Guía de programación Controlador universal de procesos C300 y C310, IM/C300-PGE, Edición 7, ABB, Reino Unido, 2005.*
- [3] *Guía de funcionamiento Controlador universal de procesos C300 y C310, IM/C300-OGE Edición 8, ABB, Reino Unido, 2005.*
- [4] *Quick reference Guide Commander 300, IM/C300-Q, Issue 3, ABB, Reino Unido, 2000.*
- [5] *PROCON Process control trainer level/flow - Workbook 38-001, Edition 01, Feedback Instruments, Reino Unido, 1998.*

ANEXO I

SOFTWARE DE MONITORIZACIÓN

UCO-SERIAL_COMMANDER300

UCO – Serial Commander 300 (UCO-SC300) es una interfaz gráfica de usuario (GUI) de código abierto desarrollada para monitorizar el controlador universal de procesos Commander 300 de ABB. Esta aplicación proporciona al usuario las herramientas adecuadas para visualizar y guardar las variables del proceso y los parámetros del controlador PID, cambiar el modo de operación (manual/automático) o establecer el valor deseado de la señal de control en modo manual o el valor de referencia en modo automático. La aplicación es simple pues su función principal es la de monitorización y registro de datos, dejando que toda la configuración del controlador C300 tenga que realizarse desde su panel de botones. En la aplicación solo se ha añadido la funcionalidad de modificar la señal de control o la referencia para poder hacer experimentos donde a estas señales se les aplique un salto escalón puro, lo cual sería muy difícil con los botones del C300. La aplicación es sencilla y consta de una única ventana donde se ubican todas sus funcionalidades. La siguiente figura muestra la ventana de la GUI resaltando sus secciones, las cuales se describen a continuación:

Figura 24. Ventana principal de UCO-Serial_Commander300 con sus diferentes secciones resaltadas.

1. Panel de visualización de datos: La sección 1 consiste en un panel gráfico en el que se representa la evolución temporal en segundos de la variable controlada o **PV (Process Variable)** y la señal de control u **OP (Output to Process)**, con un periodo de muestre de 500 ms. Si el modo de operación es automático, también se muestra la señal de referencia o **SP (Set Point)**; en modo manual la representación del SP se deshabilita y oculta. Todas estas variables están en % y sus valores numéricos también se muestran encima de la gráfica. Aunque por defecto, la gráfica muestra una ventana de tiempo de 300 segundos, en todo momento es posible hacer zoom con la rueda del ratón y desplazar la gráfica con el ratón en el eje horizontal.

2. Panel de conexión: permite a los usuarios establecer conexión con el puerto serie deseado vinculado al Commander 300. Una vez establecida correctamente la conexión, se comienzan a recibir datos, siendo estos representados gráfica y numéricamente. Además, esta GUI detecta automáticamente el modo de funcionamiento (Manual o Auto). Para parar la obtención de datos, se debe pulsar el botón de desconectar la comunicación del puerto serie, manteniéndose graficados la totalidad de los datos obtenidos previamente para su revisión. Los datos obtenidos y su representación gráfica son borrados y reiniciados cuando se establece una nueva conexión.

3. Panel de archivo de datos: la GUI incorpora una función que permite guardar los datos recibidos en un archivo de valores separados por comas (csv). Con un muestreo de 500 ms se guarda en dicho archivo una línea de texto con los siguientes elementos y este orden: OP, PV, SP, BP, TI, TD. Los tres últimos datos son los parámetros del controlador PID: banda proporcional, constante de tiempo integral y constante de tiempo derivativo. En el caso de que el C300 se configure en modo manual, el valor de SP se registra como '0.0'.

NOTA: Por defecto, la aplicación guarda los datos en el Escritorio del ordenador. Si se desea indicar otro directorio o una unidad USB, hay que especificarlo en este panel y hacerlo antes de establecer la conexión serie con el Commander 300. Una vez que la aplicación se está ejecutando y la conexión se ha establecido, para comenzar con la generación del archivo .csv, se debe indicar el nombre deseado y pulsar la tecla 'Intro' del teclado. Si se modifica el nombre y se vuelve a pulsar 'Intro' se creará un nuevo archivo en la ruta especificada previamente donde se guardarán los nuevos datos.

4. Panel de modo de operación: aquí se proporcionan las herramientas necesarias para enviar ciertos comandos al C300. En la parte superior del panel hay disponibles dos botones para cambiar el modo de funcionamiento: Manual o Auto. En el modo manual, el valor de Output to Process (OP) puede ser editado, no así el de Set Point (SP). De manera similar, al seleccionar el modo Auto, se puede modificar el valor del SP mientras que se bloquea la edición

del valor de OP. Debajo se ha proporcionado un botón 'Reset Zoom' para reiniciar la vista predeterminada de la gráfica. Finalmente, en la parte inferior del panel, se muestran los valores de los parámetros del control PID configurado: B_P , T_I y T_D . Simplemente muestra los valores, los cuales no son editables. La modificación de estos parámetros debe hacerse desde la botonera del propio Commander 300.

Por último, abajo a la derecha están el botón 'Exit' para salir de la GUI y el botón 'About' que abre una ventana con información de la GUI UCO-Serial_Commander300, sus creadores, ayuda y el enlace al repositorio GitHub donde se ubican los códigos fuentes, manuales y más detalles. Dicho enlace es: <https://github.com/AntonioRuizR/UCO-SC300>.